

NOTA TÉCNICA Nº 01/2026¹
Governança do Uso de Inteligência Artificial na Advocacia: diretrizes e modelo de cláusulas contratuais

Nota Técnica independente apresentando diretrizes de governança para uso responsável da inteligência artificial na prestação de serviços jurídicos e propondo modelo de cláusulas contratuais para transparência, proteção de dados e gestão de riscos no uso de IA em contratos de honorários advocatícios.

Autor: Leonardo Fontes Vasconcelos²

Objetivo: Estabelecer diretrizes de governança para o uso responsável de inteligência artificial na advocacia por meio de modelo de cláusulas contratuais para sua utilização em contratos de honorários advocatícios.

Data de publicação: 06 de março de 2026.

1. JUSTIFICATIVA

Nos últimos três anos o mundo experimentou a popularização de uma tecnologia até então sem precedentes, a inteligência artificial (IA) na sua modalidade LLM (Grande Modelo de Linguagem) com capacidades generativas (criação de conteúdo).

A IA, em si, já era uma realidade em diversos segmentos, como no caso dos algoritmos de recomendação de conteúdo das redes sociais e plataformas de streaming há muitos anos. O destaque e popularização se deu pelo fato de os LLMs que experimentamos agora compreenderem interação por linguagem natural por meio de *chatbots*, o que tornou possível a sua utilização pelo mais amplo espectro de pessoas ao redor do mundo.

Mas o uso dessa tecnologia deve se dar com o conhecimento da sua natureza probabilística e falível. Todas as principais plataformas de IA desse tipo apresentam a ressalva de que seu modelo pode falhar e o seu conteúdo deve

¹ Documento de autoria humana, elaborado sem emprego de sistemas de inteligência artificial na redação de seu conteúdo.

² Pesquisador do Instituto Mercosul Amazônia (IMA). Assessor no Ministério Público do Estado do Acre. Advogado licenciado. Pós-graduado em Direito Digital. Professor universitário. Membro da Academia de Letras Jurídicas do Acre. Autor da [primeira petição inicial escrita com inteligência artificial](#) protocolada no judiciário e coautor da [primeira norma regulamentadora de IA](#) na advocacia brasileira (Resolução 49/2023 da OAB Acre). Autor do livro [Manual de Engenharia de Prompts para Juristas](#). leonardovasconcelosprof@gmail.com. ORCID: [0009-0000-8202-3414](https://orcid.org/0009-0000-8202-3414).

ser verificado pelo usuário. É considerando essa falibilidade que os usuários em atividades sensíveis como o Direito devem implementar um uso mais pragmático, sistematizado e controlado.

Além da natureza falível, outro aspecto dessa tecnologia que merece atenção é a operação global dos principais fornecedores de LLMs, fazendo com que a informação que é inserida em seus sistemas trafegue por infraestrutura de servidores em diversos países, podendo fragilizar a proteção de dados.

As carreiras jurídicas rapidamente aderiram ao seu uso, seja para atendimento ao cliente, análise de casos jurídicos, redação de documentos administrativos e petições, construção de contra-argumentação, pesquisa jurídica e tantas outras aplicações. Levantamento de 2024 da OAB e Jusbrasil aponta que hoje mais de 55% dos advogados já usam inteligência artificial em suas atividades.³ Há quem defenda que pelo fato de os processos serem, em regra, públicos, o advogado pode usar a IA sem maiores cuidados. Esta nota técnica adota posição distinta por considerar que muitos usos da IA pela advocacia não são com dados de processos, já que se trabalha em demanda extrajudicial.

Mesmo em caso de o processo ser público, isso não significa que o usuário está respaldado por uma base legal de tratamento da LGPD para inserir os dados na IA. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais garante, em seu artigo 7º, V, que o operador (escritório) pode tratar dados pessoais sem consentimento expresso “quando **necessário** para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular[...]”, porém o conceito de “necessário” abre margem para debate e interpretação arriscada, razão pela qual não indicamos contar somente com essa base de tratamento.

Aqui, observamos que o uso da inteligência artificial pela advocacia deve se dar não com intuito substitutivo do profissional, mas como ferramenta de natureza instrumental de suporte e apoio.

Esse cenário representa um novo ciclo de modernização da prática da advocacia, comparável a transformações anteriores relevantes, como a

³ Fonte: [Jusbrasil](#), [OAB](#) e [Trybe](#).

introdução da computação digital nos escritórios e a implementação do processo judicial eletrônico.

Contudo, a imprudência em seu uso está presente e, como exemplo, tornaram-se altamente recorrentes os casos de advogados apresentarem jurisprudência falsas criadas por IA em suas petições⁴ levando o Judiciário a notificar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre os casos.

A atividade da advocacia já possui fortes regulamentações, criando obrigações aos seus profissionais, aplicáveis ao uso da IA. A leitura integrada e contextualizada do Código de Ética e Disciplina e do Estatuto da Advocacia informa os deveres específicos (na aplicação da IA) de diligência e responsabilidade técnica do advogado pela informação inserida nas petições, bem como de transparência quanto ao uso da tecnologia na prestação de serviços jurídicos.⁵

Além dessas, a advocacia também conta com normas específicas sobre IA, como a Recomendação 01/2024 do CFOAB e a Resolução 49/2023 da OAB Seccional Acre.

Todo esse contexto ressalta a necessidade de que a advocacia adote mecanismos de governança para não apenas proteger informações estratégicas às quais tem acesso na sua atividade, mas principalmente assegurar a proteção de dados pessoais de seus clientes e preservar a credibilidade institucional da classe perante a sociedade.

Diante da inexistência de uma Autoridade Nacional ou Agência Reguladora de Inteligência Artificial no Brasil (figura a ser criada pelo PL 2.338/2023) e da insuficiência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para abordar o tema de maneira específica, propomos a presente Nota Técnica para ajudar a guiar os interessados no bom uso da inteligência artificial.

⁴ Sobre isso, leia o *Working Paper* "[Jurisprudência inventada por inteligência artificial frente às normativas éticas da OAB](#)".

⁵ Sobre isso, consulte especialmente: art. 2º, parágrafo único, II, art. 6º, art. 9º do Código de Ética e Disciplina da OAB; arts. 31, 32, 33 e 34 incisos V, IX, XIV, XXIV e XXV do Estatuto da Advocacia.

2. DIRETRIZES DE GOVERNANÇA A SEREM ADOTADAS PELA ADVOCACIA

Para se ajustar ao bom uso da tecnologia de inteligência artificial na advocacia, sugerimos algumas práticas e medidas que visam proteger os dados dos clientes bem como o próprio advogado e seu escritório contra eventuais demandas judiciais de responsabilização.

Embora as **cláusulas que sugerimos no ANEXO ÚNICO** e as medidas abaixo **não sejam capazes de por si só evitar problemas decorrentes do uso da IA**, certamente fortalecerão a credibilidade do escritório junto a seus clientes e ao juízo.

As instruções abaixo cobrem os três níveis de governança: institucional, contratual e operacional.

Apresentam-se, a seguir, orientações técnicas destinadas à adoção de práticas de governança no uso de inteligência artificial no exercício da advocacia

2.1. Institucionalização Interna da Governança

O escritório deve criar uma política interna formal de uso de inteligência artificial. Isso irá garantir transparência organizacional, padronização de práticas e maior capacidade de defesa judicial em caso de o escritório ser demandado judicialmente ou no TED da OAB por mau uso da IA. A política deve designar um responsável interno pela governança em IA. Sugerimos que essa política interna seja formalmente registrada para comprovação da data em que foi criada e implementada. Se o escritório não se sentir confortável em fazer registro público em cartório, pode realizar o registro com *blockchain* em plataformas reconhecidas garantindo a natureza privada do documento.

2.2. Conformidade com Normas da Advocacia

Tanto a política interna como a própria prática do uso da IA devem respeitar o Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da OAB, além da Recomendação 01/2024 do CFOAB e, como sugestão em caso de Seccionais além do Acre, mas obrigatório na advocacia acreana, a Resolução 49/2023 da Presidência da OAB Acre.

2.3. Integração com Política de Proteção de Dados Pessoais

A política e prática do uso de IA devem estar alinhados com a política de proteção de dados pessoais implementada pelo escritório, uma vez que é muito recorrente inserir esses tipos de dados nos sistemas de inteligência artificial, então ambas devem ser integradas, não necessariamente no mesmo documento.

2.4. Uso de Cláusulas Contratuais Específicas

É fundamental que o contrato de prestação de serviços advocatícios contenha cláusulas especiais sobre uso de IA na demanda do cliente. Essas cláusulas você encontra no **ANEXO ÚNICO** desta Nota Técnica. O uso delas, somado à política interna, aumenta o poder de defesa do escritório em eventuais demandas futuras contra si pelo uso da tecnologia. As cláusulas solicitam, quando necessário, o consentimento do cliente para o tratamento de seus dados usando inteligência artificial.

2.5. Revisão das Cláusulas de Proteção de Dados Pessoais

Aproveitando o momento de implementação do aconselhado nesta Nota Técnica, é sugerido que se faça uma revisão das cláusulas e políticas de proteção de dados do escritório para contemplar aspectos tecnológicos que possam ter ficado de fora como uso de serviços em nuvem para armazenamento das informações dos clientes e processamento internacional de dados.

2.6. Capacitação Contínua

As normas especiais sobre IA na advocacia brasileira já presam por esse ponto. Uma vez que o escritório decidir implementar o uso de inteligência artificial em sua atividade, ele deve tomar o cuidado de realizar capacitações constantes da sua equipe, o que inclui o pessoal do administrativo, para que conheçam e saibam manejar da melhor maneira os sistemas de IA. A capacitação também contribuirá para que todos identifiquem com maior clareza os riscos, limites e boas práticas envolvendo a tecnologia.

2.7. Seleção da Ferramenta Utilizada

A capacitação contínua tonará possível que os operadores realizem a escolha adequada e criteriosa das ferramentas e modelos de inteligência artificial a serem utilizados, considerando as características de cada um e priorizando

modelos e plataformas que ofereçam maior nível de proteção de dados e segurança na informação.

2.8. Adoção de Procedimentos Operacionais Seguros

A segurança absoluta é ilusória no mundo da tecnologia, porém, cabe ao escritório adotar procedimentos operacionais de segurança da informação no fluxo de trabalho e uso da IA com o objetivo de tornar mais robusta a proteção dos dados utilizados. Esse é outro ponto que se beneficiará da capacitação contínua.

2.9. Revisão Humana Especializada

Por fim, é importante definir como dever institucional do usuário da inteligência artificial na advocacia a etapa final de revisão humana qualificada do conteúdo gerado com suporte da inteligência artificial, uma vez que em caso de problemas éticos, o responsável será o profissional da advocacia e o escritório.

Com esta Nota Técnica, esperamos contribuir para uma prática e uso mais seguro e responsável da inteligência artificial nas atividades da advocacia.

Leonardo Fontes Vasconcelos

Pesquisador Responsável pela Nota Técnica

Rio Branco, Acre

06 de março de 2026

ANEXO ÚNICO

Modelo de Cláusulas Contratuais para uso de Tecnologias de Inteligência Artificial na Prestação de Serviços Advocatícios

Cláusula X – Do uso de tecnologias digitais na prestação dos serviços

X.X. O CONTRATADO poderá empregar, no desenvolvimento das atividades profissionais relacionadas ao presente contrato, ferramentas tecnológicas e sistemas informatizados de apoio à atividade jurídica, inclusive sistemas baseados em inteligência artificial e modelos de linguagem de grande escala (LLMs).

X.X. O uso das tecnologias acima terá a finalidade de auxiliar tarefas jurídicas e administrativas relacionadas à execução dos serviços contratados.

X.X. O uso dessas ferramentas constitui instrumento auxiliar de apoio técnico e não substitui a análise, avaliação e decisão profissional do advogado responsável pela condução do caso.

Cláusula X – Da natureza instrumental da inteligência artificial

X.X. Os sistemas de inteligência artificial eventualmente utilizados pelo CONTRATADO possuem natureza instrumental e probabilística, podendo produzir resultados imprecisos ou incompletos.

X.X. Todo conteúdo eventualmente produzido com apoio dessas ferramentas será objeto de revisão humana qualificada pelo advogado responsável.

X.X. Permanecerá integralmente sob responsabilidade profissional do CONTRATADO a análise jurídica, a estratégia processual e a elaboração final de documentos e manifestações.

Cláusula X – Critérios de utilização e boas práticas profissionais

X.X. O CONTRATADO compromete-se a utilizar ferramentas tecnológicas e sistemas de inteligência artificial observando critérios técnicos razoáveis, boas práticas profissionais e medidas de segurança adequadas à natureza das informações tratadas.

X.X. Sempre que possível, serão priorizadas ferramentas que ofereçam padrões adequados de segurança da informação e proteção de dados.

Cláusula X – Sigilo profissional e precauções técnicas

X.X. A eventual utilização de ferramentas de inteligência artificial como instrumento auxiliar na execução das atividades jurídicas, quando submetido a medidas adequadas de segurança, minimização e cautela, não implica automaticamente violação de sigilo profissional.

X.X. O CONTRATADO adotará medidas de precaução compatíveis com as boas práticas profissionais para proteger as informações fornecidas pelo CONTRATANTE, incluindo a avaliação do contexto de uso das ferramentas tecnológicas e, quando necessário, a adoção de restrições adicionais quanto ao tratamento de determinadas categorias de informação.

Cláusula X – Arquitetura tecnológica e processamento internacional

X.X. Em razão da arquitetura tecnológica de determinados serviços de inteligência artificial utilizados como ferramentas de apoio profissional, o processamento de informações poderá ocorrer em infraestrutura tecnológica localizada fora do território nacional.

X.X. Nas hipóteses acima, o CONTRATADO compromete-se a adotar salvaguardas compatíveis com a legislação aplicável de proteção de dados e com padrões razoáveis de segurança da informação.

Cláusula X – Informação sobre o uso de inteligência artificial

X.X. O CONTRATANTE declara estar ciente de que o CONTRATADO poderá utilizar ferramentas tecnológicas baseadas em inteligência artificial como instrumento auxiliar na execução das atividades relacionadas ao presente contrato.

X.X. A utilização mencionada acima ocorrerá exclusivamente como apoio técnico à atividade profissional do advogado, não substituindo o exercício da advocacia nem transferindo a sistemas automatizados a responsabilidade pela condução jurídica do caso.

Cláusula X – Tratamento de dados pessoais em sistemas de inteligência artificial

X.X. O CONTRATANTE autoriza o tratamento de seus dados pessoais, quando necessário ou pertinente à execução do presente contrato, em sistemas tecnológicos que empreguem inteligência artificial como ferramenta de apoio à prestação dos serviços advocatícios.

X.X. Esse tratamento será realizado exclusivamente para finalidades relacionadas à execução do contrato, observadas as salvaguardas razoáveis de segurança da informação e as disposições da legislação aplicável de proteção de dados.